

La responsabilidad penal de los miembros de un Consejo de administración por hechos cometidos por sus homólogos.

Carmen Roldán Pérez
PSI de la Universidad de Sevilla
Dpto. Dº Penal y Ciencias Criminales

Garante, omisión, consejero.

En el ámbito empresarial, la estructura de la comisión por omisión se acoge para atribuir responsabilidad penal a los superiores jerárquicos por hechos cometidos por algún subordinado, con fundamento en los deberes especiales derivados de su posición de garante frente al resultado.

Mayor dificultad plantea la imputación de responsabilidad omisiva cuando no existe una relación vertical con el autor material, sino una relación horizontal, como sucede entre los miembros de un Consejo de Administración con un reparto de tareas y asignación de funciones a cada miembro. En este supuesto la doctrina parte del “*principio de confianza*” como criterio de imputación objetiva, en virtud del cual, el deber de garante originario, que conlleva obligaciones de vigilancia y control, decae en este tipo de relaciones horizontales y pasa a ser un deber de intervención que le obliga a evitar el resultado delictivo ante la inminencia del comportamiento incorrecto de su colega. Este deber se traduce, de un lado, en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo (artículo 11 CP), y de otro lado, atendiendo a la peligrosidad de la actividad sobre la que existe riesgo de delito, podría resultar exigible un especial deber de vigilancia por parte del resto de consejeros.

Finalmente, aún con cumplimiento de los deberes mencionados, cabría la imputación de responsabilidad penal al consejero omitente si conoció y toleró dolosamente la acción delictiva por parte de su homólogo. De esto último cabría entender, erróneamente, que es el conocimiento del hecho el que genera el deber, pero la ecuación es precisamente la contraria, es decir, el deber ha de preexistir, aunque se requiere el conocimiento a efectos de imputación.

En conclusión: los miembros de un Consejo de administración mantienen su posición de garante en sus relaciones internas, pero ello no implica un deber general de vigilancia y control con respecto a sus homólogos pues, si se han asignado adecuadamente las tareas y competencias entre los mismos, la posición de garante se traduciría en un deber de intervención en caso de que se adviertan indicios de delito por parte de otro consejero. En esta tesitura, el consejero que no se percató del comportamiento delictivo de su colega quedaría, en principio, eximido de responsabilidad penal, y para ello será determinante acreditar que cumplió con las obligaciones inherentes a su cargo y extremó la diligencia exigible en caso de actividad de especial peligrosidad. Por su parte, el consejero que, aun con estricto cumplimiento de sus deberes, se percató del hecho delictivo cometido por otro consejero y, teniendo capacidad para ello, no hizo nada por evitarlo, podría responder como autor en la modalidad omisiva.

Bibliografía:

CORCOY BIDASOLO, M. “Mecanismos de atribución de responsabilidad penal individual en la empresa”, en Demetrio Crespo (director): *Derecho Penal Económico y Teoría del Delito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

CUELLO CONTRERAS, J. “Dominio y deber como fundamento común a todas las formas de la autoría y modalidades del delito”, en *Teoría del Delito. Más allá del naturalismo y el normativismo*, editorial BdeF, Montevideo – Buenos Aires, 2021.

FEIJÓO SÁNCHEZ, *Derecho Penal de la empresa e imputación objetiva*, editorial Reus, Madrid, 2007.

LASCUARÍN SÁNCHEZ, JA, “La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa”, en *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Dykinson, Madrid, 2018.

MARAVÉR GÓMEZ, “El principio de confianza como criterio de imputación en el ámbito de la empresa”, en Demetrio Crespo (director): *Derecho Penal Económico y Teoría del Delito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

MARTÍNEZ – BUJÁN PÉREZ, C. “Autoría y participación de los órganos de administración en el ámbito de estructuras empresariales”, *LA LEY compliance penal*, nº 3, Cuarto trimestre de 2020.

MARTÍNEZ – BUJÁN PÉREZ, C. “Autoría y participación”, en *Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022.

PÉREZ CEPEDA, A., “La responsabilidad penal del administrador de empresa por decisiones colegiadas”, en Demetrio Crespo (director): *Derecho Penal Económico y Teoría del Delito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020

SILVA SÁNCHEZ, JM^a. “Deberes de los miembros de un Consejo de Administración [a propósito de la STS núm. 234/2010 (Sala de lo Penal), de 11 de marzo]”, *InDret Penal* 2/2011.

SILVA SÁNCHEZ, “Teoría del delito y Derecho Penal económico – empresarial”, en Silva Sánchez / Miró Llinares (directores): *La Teoría del Delito en la Práctica Penal Económica*, LA LEY, Madrid, 2013.